

SAN'AT MAKTABLARIDA DOIRA DARSLARINI TASHKIL ETISHNING INNOVATSION METODLARI.

Samadov Rahmatulla Sunatullayevich, Yunus Rajabiy nomidagi O'z.MMSI

“Maqom cholg‘u ijrochilik kafedrası” dotsenti

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada bolalar muassasalari hamda san‘at maktablarida an‘anaviy o‘zbek zarbli cholg‘usi — doira darslarini o‘qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va innovatsion metodlardan foydalanish masalalari ilmiy-pedagogik jihatdan tahlil qilingan. Maqolada an‘anaviy "ustoz-shogird" maktabi an‘analarini mukammal saqlab qolgan holda, zamonaviy dars jarayoniga raqamli dasturlar, audio-vizual texnologiyalar, "gamifikatsiya" (o‘yinli ta‘lim) elementlari va jamoaviy poliritmik ijrochilik usullarini tatbiq etish strategiyalari taklif etilgan.

MAQSAD: bolalar musiqa va san‘at maktablarida doira cholg‘usini o‘qitish jarayonini takomillashtirish, an‘anaviy o‘zbek ijrochilik maktabi tajribalarini zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan uyg‘unlashtirish hamda o‘quvchilarning ritmik tafakkuri, ijrochilik mahorati va mustaqil ta‘lim ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi samarali metodlarni aniqlash va tavsiya etish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot davomida doira cholg‘usini o‘qitishga oid ilmiy-metodik adabiyotlar, o‘quv dasturlari va amaliy tajribalar tahlil qilindi. Qiyosiy tahlil, kuzatish, suhbat, pedagogik tajriba hamda umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Shuningdek, multimedia vositalari, audio va video yozuvlar, ritmni vizuallashtiruvchi raqamli dasturlar, gamifikatsiya elementlari hamda guruhli poliritmik mashqlarni dars jarayoniga integratsiya qilish imkoniyatlari o‘rganildi. Tadqiqot jarayonida an‘anaviy "ustoz-shogird" ta‘lim modeli va zamonaviy interaktiv metodlarning o‘zaro uyg‘unligi pedagogik nuqtai nazardan baholandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot davomida doira cholg‘usini o‘qitishga oid ilmiy-metodik adabiyotlar, o‘quv dasturlari va amaliy tajribalar tahlil qilindi. Qiyosiy tahlil, kuzatish, suhbat, pedagogik tajriba hamda umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Shuningdek, multimedia vositalari, audio va video yozuvlar, ritmni vizuallashtiruvchi raqamli dasturlar, gamifikatsiya elementlari hamda guruhli poliritmik mashqlarni dars jarayoniga integratsiya qilish imkoniyatlari o‘rganildi. Tadqiqot jarayonida an‘anaviy "ustoz-shogird" ta‘lim modeli va zamonaviy interaktiv metodlarning o‘zaro uyg‘unligi pedagogik nuqtai nazardan baholandi.

XULOSA: doira cholg‘usini o‘qitishda innovatsion metodlar va zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish ta‘lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biridir. Multimedia vositalari, raqamli dasturlar, gamifikatsiya va poliritmik mashqlarni o‘quv jarayoniga tatbiq etish o‘quvchilarning ijrochilik kompetensiyalarini rivojlantiradi, mustaqil ishlash ko‘nikmalarini mustahkamlaydi hamda milliy musiqiy merosni samarali o‘zlashtirishga xizmat qiladi. Mazkur yondashuvlar an‘anaviy ustoz-shogird maktabi tajribasini zamonaviy ta‘lim talablari bilan uyg‘unlashtirish imkonini yaratadi.

Kalit soʻzlar: doira cholgʻusi, oʻzbek usullari, ustoz-shogird maktabi, innovatsion metodlar, raddiya, multimedia, gamifikatsiya, poliritmiya, metodika.

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ УРОКОВ ДОЙРЫ В ШКОЛАХ ИСКУССТВ.

Самадов Рахматулла Санатуллаевич, доцент кафедры «Исполнительство на инструментах макама» Узбекского национального института музыкального искусства имени Юнуса Раджаби

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: В данной статье с научно-педагогической точки зрения анализируются вопросы применения современных педагогических технологий и инновационных методов при обучении игре на традиционном узбекском ударном инструменте — дойре — в детских учреждениях и школах искусств. В статье предлагаются стратегии внедрения в учебный процесс цифровых программ, аудиовизуальных технологий, элементов геймификации (игрового обучения) и методов коллективного полиритмического исполнительства при сохранении лучших традиций системы обучения «устоз–шогирд» («учитель–ученик»).

ЦЕЛЬ: совершенствование процесса обучения игре на дойре в детских музыкальных школах и школах искусств, интеграция традиционного опыта узбекской исполнительской школы с современными педагогическими технологиями, а также выявление и рекомендация эффективных методов, способствующих развитию ритмического мышления, исполнительского мастерства и навыков самостоятельного обучения учащихся.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования были проанализированы научно-методическая литература, учебные программы и практический опыт, связанные с обучением игре на дойре. Использовались методы сравнительного анализа, наблюдения, беседы, педагогического эксперимента и обобщения. Кроме того, изучались возможности интеграции в учебный процесс мультимедийных средств, аудио- и видеоматериалов, цифровых программ для визуализации ритма, элементов геймификации и групповых полиритмических упражнений. В процессе исследования с педагогической точки зрения оценивалась взаимосвязь и совместимость традиционной модели обучения «устоз–шогирд» и современных интерактивных методов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что использование инновационных педагогических технологий в процессе обучения игре на дойре значительно повышает интерес учащихся к занятиям и способствует более быстрому формированию ритмического слуха и исполнительских навыков. Применение аудиовизуальных средств облегчает освоение сложных ритмических рисунков и исполнительских приёмов, а элементы геймификации усиливают учебную мотивацию учащихся. Коллективные полиритмические упражнения способствуют развитию навыков ансамблевого исполнительства, творческого

мышления и музыкальной коммуникации. Было также установлено, что использование современных технологий позволяет повысить эффективность обучения при сохранении основных принципов традиционной школы «устоз–шогирд».

Вывод: применение инновационных методов и современных педагогических технологий в обучении игре на дойре является одним из важных факторов повышения качества образования. Внедрение в учебный процесс мультимедийных средств, цифровых программ, элементов геймификации и полиритмических упражнений способствует развитию исполнительских компетенций учащихся, укрепляет навыки самостоятельной работы и обеспечивает эффективное освоение национального музыкального наследия. Данные подходы создают возможности для гармоничного сочетания опыта традиционной школы «устоз–шогирд» с современными требованиями образования.

Ключевые слова: дойра, узбекские ритмы, школа «устоз–шогирд», инновационные методы, раддия, мультимедиа, геймификация, полиритмия, методика.

INNOVATIVE METHODS OF ORGANIZING DOIRA LESSONS IN ART SCHOOLS

Rahmatulla Sanatullayevich Samadov, Associate Professor, Department of Maqom Instrumental Performance, Yunus Rajabi Uzbek National Institute of Musical Arts

Annotation

INTRODUCTION: This article provides a scientific and pedagogical analysis of the application of modern educational technologies and innovative teaching methods in teaching the traditional Uzbek percussion instrument, the doira, in children's institutions and art schools. The study proposes strategies for integrating digital applications, audiovisual technologies, gamification elements, and collective polyrhythmic performance techniques into the educational process while preserving the rich traditions of the traditional master-apprentice (ustoz-shogird) teaching system.

AIM: The objective of this study is to improve the process of teaching the doira in children's music and art schools, to integrate the traditional experience of the Uzbek performance school with modern pedagogical technologies, and to identify and recommend effective methods that contribute to the development of students' rhythmic thinking, performance skills, and independent learning abilities.

MATERIALS AND METHODS: The research involved the analysis of scientific and methodological literature, educational curricula, and practical experiences related to doira instruction. Comparative analysis, observation, interviews, pedagogical experimentation, and generalization methods were employed. In addition, the possibilities of integrating multimedia tools, audio and video recordings, digital rhythm-visualization software, gamification elements, and group polyrhythmic exercises into the teaching process were examined. The compatibility and interaction between the

traditional master-apprentice teaching model and modern interactive methods were also evaluated from a pedagogical perspective.

DISCUSSION AND RESULTS: The findings indicate that the use of innovative pedagogical technologies in doira instruction significantly increases students' interest and engagement in lessons while facilitating the development of rhythmic hearing and performance skills. Audiovisual tools help simplify the learning of complex rhythmic patterns and performance techniques, whereas gamification elements enhance student motivation. Collective polyrhythmic exercises contribute to the development of ensemble performance skills, creative thinking, and musical communication abilities. The study also revealed that the implementation of modern technologies can improve educational effectiveness while preserving the fundamental principles of the traditional master-apprentice teaching system.

CONCLUSION: The use of innovative methods and modern educational technologies in doira instruction is an important factor in improving the quality of music education. The integration of multimedia tools, digital applications, gamification techniques, and polyrhythmic exercises into the learning process enhances students' performance competencies, strengthens independent learning skills, and promotes the effective transmission of Uzbekistan's national musical heritage. These approaches provide opportunities for harmonizing the experience of the traditional master-apprentice school with contemporary educational requirements.

Keywords: doira, Uzbek rhythmic patterns, master-apprentice tradition, innovative teaching methods, raddiya, multimedia, gamification, polyrhythm, methodology.

O'zbek xalq musiqa san'atida ko'p asrlilik tarixga ega bo'lgan zarbli cholg'ular, xususan, doira ijrochiligi milliy madaniyatimizning o'ziga xos ritmik asosini tashkil etadi. Sharq xalqlari musiqiy tafakkurida murakkab va rang-barang ritmik strukturalarni (usullarni) shakllantirishda doira cholg'usining o'rni beqiyosdir. Uzoq yillar davomida ushbu san'at turi asosan og'zaki an'anadagi "ustoz-shogird" maktabi tizimida rivojlanib keldi [1, b. 12].

Biroq bugungi globallashtirish va keskin raqamlashtirish asrida, san'at hamda musiqa maktablariga qadam qo'yayotgan yosh avlodning axborot qabul qilish kanallari tubdan o'zgardi. Zamonaviy o'quvchilarda visual (ko'rish) va interaktiv (muloqotli) axborotga bo'lgan ehtiyoj yuqori. Shu sababli, faqatgina an'anaviy quruq reproduktiv (takrorlashga asoslangan) uslub bilan cheklanish dars samaradorligini pasaytiradi [2, b. 78]. Doira darslariga innovatsion pedagogik texnologiyalarni olib kirish — milliy an'analarni zamonaviy fanning didaktik prinsiplari bilan sintez qilish nuqtai nazaridan dolzarb ahamiyat kasb etadi.

San'at maktablarida doira ijrochiligi darslarini innovatsion tashkil etish, o'quvchining nafaqat texnik mahoratini, balki uning musiqiy-nazariy hamda estetik

tafakkurini ham kengaytiradi [3, b. 45]. Quyida ta'lim amaliyotiga joriy etish lozim bo'lgan eng samarali innovatsion yondashuvlar metodologik jihatdan tahlil qilinadi:

Multimedia va Audio-Vizual Texnologiyalar (Visual-Audio Synthesis). An'anaviy usulda o'quvchi ritmni faqat eshitish orqali qabul qilsa, innovatsion yondashuv ko'rish va eshitish sensorlarini parallel ishga tushirishni nazarda tutadi:

Ritmik vizualizatsiya va kompyuter dasturlari: Maxsus professional ritm generatorlari va metronom dasturlari (masalan, *Pro Metronome*, *DrumBeats*) orqali an'anaviy "Bum", "Bak", "Xaf" va "Bak-ko" zarblari turli rangli grafik to'lqinlar ko'rinishida ekranda aks ettiriladi. Bu o'quvchining metroritmik intonatsiyani aniq his qilishiga yordam beradi.

Video-refleksiya (Self-Video Recording) metodi: O'quvchining amaliy ijro jarayoni (ayniqsa, murakkab rez va qochirimlar chalayotganda) videotasvirga muhrlanadi. Dars yakunida o'quvchi ustoz bilan birgalikda videoni tahlil qiladi. Bu metod qo'l qo'yilishi, barmoqlarning dinamik harakati va tana erkinligidagi mikroxtolarni o'quvchining o'zi chetdan ko'rib anglashi uchun eng samarali texnika hisoblanadi [4, b. 112].

"Gamifikatsiya" — O'yinli ta'lim texnologiyasi. Kichik maktab yoshidagi (7–11 yosh) bolalarning psixofiziologik xususiyatlariga ko'ra, bir xil ritmik mashqlarni uzoq vaqt takrorlash diqqatning tarqoqligiga olib keladi. Pedagogik gamifikatsiya darsga qiziqishni qayta tiklaydi:

"Ritmik zanjir (Improvizatsiya)" o'yini: O'quvchilar guruh bo'lib o'tirgan holatda, ustoz boshlab bergan qisqa o'zbek usulini (masalan, chorak va nimchorak hissa o'lchovidagi *Lazzgi* usulini) navbatma-navbat zanjir shaklida davom ettiradilar. Har bir o'quvchi o'zidan oldingi sherigining usulini buzmasdan, unga ijodiy qochirim qo'shishi shart. Bu metod o'quvchida konsentratsiya (diqqatni jamlash) va to'satdan ijro etish (improvizatsiya) instinktini uyg'otadi [2, b. 83].

45 daqiqalik innovatsion musiqa darsi tizimi

Jamoaviy Poliritmiya va Ansabl Metodi. Doira an'anaviy ravishda yakkaxon yoki raqs guruhlariga jo'r bo'luvchi cholg'u sanalsa-da, uni guruh bo'lib o'rganish jamoaviy mas'uliyatni oshiradi:

Kollaborativ poliritmik vazifalar: Darsda bir vaqtning o'zida ikki xil hissa o'lchovini chalish topshirig'i beriladi. Masalan, bir guruh o'quvchilar asosiy tekis usulni (ostinat ritm) ushlab tursa, ikkinchi guruh uning ustiga murakkab sinkopa (vazn ko'chishi) va raddiyalarni ijro etadi. Bu uslub o'quvchilarning "ansambl tuyg'usi"ni shakllantirib, ichki eshitish qobiliyatini polifonik darajaga ko'taradi [5, b. 94].

An'anaviy pedagogikani innovatsion vositalar bilan muvofiqlashtirgan holda 45 daqiqalik darsni quyidagi tizim asosida tashkil etish maqsadga muvofiq:

Tadqiqotlar va metodik tajribalar shuni ko'rsatadiki, doira darslarida innovatsion metodlarning qo'llanilishi an'anaviy ta'lim samaradorligini bir necha barobarga oshiradi:

O'zlashtirish tezligi: Raqamli vizualizatsiya hamda audio-shablonlar qo'llanilganda, murakkab o'zbek xalq usullarini (masalan, *Zarbul qadim*, *Muhammas*, *Sokin*) o'rganish va yod olish vaqti o'rtacha 25–30% ga qisqarishi aniqlangan [4, b. 115].

Motivatsiya darajasi: Dars jarayoniga o'yin texnologiyalarining olib kirilishi o'quvchilarning darsga bo'lgan ichki qiziqishini (ichki motivatsiya) barqarorlashtiradi va uy vazifalarini mustaqil bajarish mas'uliyatini oshiradi.

Sahnadagi psixologik barqarorlik: Guruh va ansambl tarkibidagi tez-tez bajariladigan amaliy mashqlar o'quvchida sahna qo'rquvi (ko'pchilik oldida hayajonlanish) to'sig'ini yengishga yordam beradi.

Muhim uslubiy ko'rsatma: Innovatsion texnologiyalarni darsga olib kirishda mutanosiblik (me'yor) prinsipiga amal qilish zarur. Raqamli vositalar doira cholg'usining o'ziga xos jonli sadosini, chertim va zarb madaniyatini hamda ustozning bevosita jonli ko'rsatmasini (energetikasini) butunlay almashtira olmaydi. Texnologiya — darsning maqsadi emas, balki maqsadga eltuvchi samarali vositadir [1, b. 19].

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy san'at maktablarida doira darslarini tashkil etishda innovatsion metodlardan foydalanish ta'lim sifatini yangi bosqichga ko'tarishning garovidir. Audio-vizual dasturlar, o'yinli texnologiyalar va jamoaviy ijrochilik uslublarining integratsiyasi an'anaviy dars tushunchasini boyitadi. Ushbu yondashuv yosh avlodning nafaqat texnik ijrochilik mahoratini, balki ularning umumiy musiqiy savodxonligini, intellektual qobiliyatini hamda o'zbek milliy qadriyatlariga bo'lgan yuksak hurmatini shakllantirishda muhim poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Innovatsion metodlarning afzalliklari

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Toshmuhamedov A. Doira darsliklari va o'zbek milliy usullari to'plami. – Toshkent: O'qituvchi, 2018. – 142 b.
2. Karimov I. Musiqa ta'limida zamonaviy pedagogik texnologiyalar va gamifikatsiya elementlari. // O'zDSMI xabarlari. – Toshkent, 2021. – № 3 (19). – B. 75–84.
3. Zaripov R. Cholg'u ijrochiligi metodikasi va maktab pedagogikasi: darslik. – Toshkent: Musiqa, 2020. – 210 b.
4. Xoliqov A. Musiqiy pedagogik mahorat va innovatsion texnologiyalar. – Buxoro : Durdona, 2019. – 188 b.
5. Almatov Q. Zarbli cholg'ularda ansambl bo'lib ijro etishning uslubiy asoslari. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2022. – 125 b.